

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

DEBBIE ANN A. TULIAO

Student

Isabela State University-Roxas Campus
Isabela, Region II, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20110547

Pangarap

Dating tagahanga ng ulap,
Magaan, puno ng pangarap.
Para sa hangad na hinaharap,
'Di kailangan ng pagpapanggap.

"Para sa iyo rin 'yan."
Sa loob ko'y hindi rin/naman
Hindi man ipagsigawan
Bigat ay aking nararamdaman

Para sa akin nga ba?
O para sa bigat niyong dinala?
Sa sukling pabalik-asa?
Mga parinig ng pag-asa.

'Di kailangan ibulyaw,
Ramdam ang pataw.
'Di magbabago ang pananaw,
Pag-asa'y aking ilaw.